

**СУВ ОМБОРЛАРИ ВА ТЎҒОНЛАРНИ ЛОЙИХАЛАШНИНГ ИЛМИЙ
АСОСЛАРИ**

Улугбеков Бобур Бобомуратович,
Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот PhD

Махмудова Дилбар Илхом қизи,
Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот

Исмоилов Нурмухаммад Эркинович,
Сув хўжалиги вазирлиги

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19433406>

Аннотация. Мазкур мақолада сув омборлари ва тўғонларни лойиҳалашнинг назарий ва амалий асослари, уларнинг турлари, вазифалари ҳамда қурилишдаги замонавий ёндашувлар ёритилган. Грунтли тўғонларнинг афзалликлари ва камчиликлари таҳлил қилинди. Муҳандислик-геологик омиллар, филтрацияга қарши чоралар ва ҳисоблаш усуллари ҚМҚ ҳамда халқаро меъёрларга асосланган ҳолда берилди.

Калит сўзлар: Сув омбори, тўғон, грунтли тўғон, гидротехника иншоотлари, филтрация, лойиҳалаш, муҳандислик геологияси.

Аннотация. В статье раскрываются теоретические и практические основы проектирования водохранилищ и плотин, их классификация, назначение и современные подходы к строительству. Проведен анализ преимуществ и недостатков грунтовых плотин. Инженерно-геологические факторы, противофильтрационные меры и методы расчета приведены на основе СНиП и международных норм.

Ключевые слова: Водохранилище, плотина, грунтовая плотина, гидротехнические сооружения, филтрация, проектирование, инженерная геология.

Abstract. This article presents the theoretical and practical foundations of designing reservoirs and dams, including their classification, functions, and modern approaches to construction. The advantages and disadvantages of earth dams are analyzed. Engineering-geological factors, anti-filtration measures, and calculation methods are presented based on national regulations and international standards.

Keywords: Reservoir, dam, earth dam, hydraulic structures, filtration, design, engineering geology.

Кириш. Сув ресурсларидан самарали фойдаланиш муаммоси жаҳон миқёсида долзарб ҳисобланади. Айниқса, қишлоқ хўжалиги, энергетика ва аҳоли эҳтиёжлари учун сув омборлари ва тўғонлар муҳим аҳамият касб этади. Замонавий тўғонларни қуришда нафақат гидротехника, балки экология, иқтисодиёт ва хавфсизлик омиллари ҳам ҳисобга олиниши зарур. Мақоланинг мақсади – сув омборлари ва тўғонларни лойиҳалаш жараёнидаги назарий ва

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

амалий талабларни таҳлил қилиш, ғрунтли тўғонларнинг имкониятлари ва муаммоларини ёритиш.

Адабиётлар таҳлили: Сув омборлари тўғонларини лойиҳалаш икки қисмдан: хат ва чизмалардан иборат бўлиб махсус лойиҳалаш ташкилотларида бажарилади. Гидротехника иншоотларини лойиҳалаш бир ёки иккита босқичда олиб борилади. Биринчи босқичда унча мураккаб бўлмаган, қайта қўлланилаётган ёки типик объектлар лойиҳалари тузилади. У ишчи (асосий) лойиҳа билан иншоот қиймати жамланган смета ҳисобини ўз ичига олади ва олдинги қилинган лойиҳаларни янги шароитга мослаш билан чегараланади. Иккинчи босқичда мураккаб ва муҳим бўлган иншоотлар лойиҳаланади. Бунда биринчи босқичда лойиҳа билан иншоот қиймати жамланган смета тузилади, иккинчисида эса сметалар билан ишчи ҳужжатлар тайёрланади. Ҳар бир лойиҳа тақризлашдан, экологик экспертизадан ўтиши ва юқори ташкилотлар томонидан тасдиқланиши керак.

Лойиҳа тузувчилар ўз фаолияти давомида гидротехника иншоотларини куриш тўғрисидаги кўрсатмаларга, техник шартларга (ТШ), ҚМҚ(СНИП), стандартларга (ГОСТ) амал қиладилар. Иншоот мустаҳкам, фойдаланишга қулай, арзон, атроф-муҳитга таъсири кам, келажакдаги ривожланишни ва кўп тармоқлар фойдасини кўзлаган ҳолда, фалокат (авария) ҳолатини ҳисобга олиб лойиҳалаштирилади.

Сув омборларнинг вазифаси ва турлари: Сув тошқини давридаги сувлардан захира тўплаш ва ундан мавсум давомида халқ хўжалиги эҳтиёжларига фойдаланиш учун дарё оқимини вақт бўйича ростлаб туриш мақсадида сув омборлар қурилади.

Замонавий сув омборлари сифимларига кўра: баландлиги 5-10 м тўғонлар билан тўсилган кичкина сардобалардан тортиб, то фойдали ҳажми километр кубларда ўлчанадиган сув омборларигача ўзгариб туради.

Сув омборлар кўпинчалик комплекс вазифаларни бажариш учун халқ хўжалигининг ҳар хил тармоқлари: энергетика, қишлоқ хўжалиги, сув транспорти ва бошқа соҳалар эҳтиёжлари бўйича лойиҳалаштирилади.

Сув омборлар жойлашувига кўра, ўзанли (1-расм)яни сув омбори дарё ўзанида бўлиб, тўғон билан тўсилади ва дарё четидаги пастки рельефда жойлаштирилган сув қуймалар қирғоқлари дамба билан тўсилган бўлади.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Ўзанда жойлашган сув омбор. Тўғонлар сув сатҳи кўтарилиш (димланиш) баландлиги бўйича куйидагиларга бўлинади: паст босимли, яъни тўғон олди сув чуқурлиги 15 м гача; ўрта босимли, сув чуқурлиги 15-50 м; баланд ва жуда баланд сув чуқурлиги 50 м дан ортиқ. Тўғонлар қурилиш материаллари бўйича: грунт тўғонлар, бетон тўғонлар, темир-бетон ва ҳар хил материаллардан иборат комбинацион тўғонларга бўлинади [1,2,3].

Грунт материаллардан иборат тўғонлар ўз навбатида: тупроқ кўтармали, тупроқ ювма, тош-тупроқли ва тошлардан терилган бўлиши мумкин.

Конструктив белгисига кўра, кучлар таъсирини қабул қилиш усули ва сув босимидаги силжишга қаршилиги бўйича тўғонлар: гравитацион, равоқ ва контрфорс тўғонларга бўлинади.

2-расм. Ўзанда жойлашган сув омборнинг таркиби:

1- грунт материалдан иборат тўғон; 2- сув чиқарувчи; 3- эксплуатацион сув ташловчи; 4- қурилиш давридаги сув ташловчи; 5- юқориги сув тўсиги (перемичка); 6- пастки сув тўсиги (перемичка).

Гравитацион тўғонлар қаторига грунт материаллар ва бетондан яратилган тўғонлар киради.(4.3-расм а,б,в,г). Равоқ тўғонлар арка шаклда ишлайди, планда эгри чизик шаклида, у босимни товон орқали қирғоқ қояларига ўтказди. Равоқ тўғонлар кўпинча бетондан қурилади ва темир-бетондан камроқ қурилади (4.3-расм д). Контрфорс тўғонлар темир-бетондан (камрок

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

бетондан) қурилади ва у сув босимини ёпиқ тўсиқ (ясси ёки арка) ва контрфорслар орқали босимни заминга ўтказди (4.3-расм е).

Контрфорсли тўғонлар сув ўтказиш шароитларига қараб, улар ўзидан сув ўтказмайдиган ёпиқ (4.3-расм а, б, в), оқовали, яъни сувни затворсиз (оқова) орқали чиқарадиган (4.3-расм г) ва сув ташловчи, сувни устки ёки чуқурликдаги тешиклар орқали ёпиқ затворлардан чиқарадиган турларга бўлинади.

3-расм. Сув омборидаги тўғон турлари

Гравитацион : а) , б) – грунт материаллардан; в) , г) – бетон; д- аркали (равок) ; е- контрфорсли.

2. Тўғонлар турлари ва таснифи. Тўғонлар турли белгиларига кўра таснифланади: баландлигига, қурилиш материалларига, конструктив белгисига кўра. Грунтли, бетон, темир-бетон ва комбинацион тўғонлар мавжуд. Грунтли тўғонлар маҳаллий материаллардан қурилиши билан ажралиб туради.

Грунтли тўғонлар ҳақида умумий маълумотлар. Қурилиш жойида қазиб олинadиган ва режали ташишни талаб қилмайдиган материаллар маҳаллий деб айтилади. Материалларнинг бу турига қурилиш материаллари

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

сифатида иншоот қуриладиган (грунтли иншоотлар) ёки замин сифатида фойдаланиладиган грунтлар ҳам киради.

Грунт ер қобиғининг устки қисмида жойлашган ва тоғ жинсларининг кимёвий ҳамда физикавий таъсири остида емирилиш натижасида ҳосил бўлади. Грунтлар майдаланиш (дисперстик) хоссаси билан тавсифланади, уларнинг алоҳида зарралари мустаҳкам бирикмаган, агар бириккан бўлса, бу боғланишнинг мустаҳкамлиги зарраларнинг ўзини мустаҳкамлигидан бир неча бор кичик ҳисобланади. Бундай грунтлардан қурилган тўғонлар грунтли тўғонлар деб аталади. Ушбу тўғонларнинг эскича номи тупроқ тўғонлар деб юритилар эди. Бирок, бундай ном улар бунёд этилган материалга мос келмайди. Чунки, тупроқ деганда қурилиш материали сифатида фойдаланил-майдиган ер юзасининг устки, тупроқли қатлами тушунилади [4,5,6].

Гидротехника қурилиши амалиётида сунъий майдалаш йўли билан олинадиган маҳаллий қурилиш материали - тош ҳам тўғон барпо этишда қўлланилмоқда. Тошдан барпо этилган тўғонлар “тошли тўғонлар” деб номланади ва бу атамадан кейинги вақтларда кенг фойдаланилмоқда.

Механик таркиби бўйича бир жинсли ёки ҳар хил жинсли грунтлардан барпо этиладиган сув димловчи иншоотларга грунтли тўғонлар деб аталади.

Грунтли материаллардан барпо этилган тўғонлар бизнинг эра мизгача ҳам мавжуд бўлган. Аммо, уларни лойиҳалашнинг назарий асослари янги фан соҳалари-грунтлар механикаси, фильтрация назарияси, қояли жинслар механикаси ва бошқалар базаси асосида ишлаб чиқилди. Транспорт воситаларининг ривожланиши ва тўғон қурилишда тупроқ ишларини механизациялаш грунтдан қуриладиган тўғонларнинг кенг тарқалишига сабаб бўлди. Бу иншоотларнинг ўлчамлари ҳам йириклашди: агар ўтган асрнинг бошида баландлиги 20...30 м гача бўлган тўғонлар қурилган бўлса, ҳозир эса улар 300 м ва ундан юқори қилиб қурилмоқда. Тўғонларни барпо этишда сунъий грунт қоришмасини ишлатиш имконияти мавжуд (грунтнинг донадорлик таркиби баъзи бир фракциялар билан бойитилади), бу ўз навбатида грунтли материаллардан қуриладиган тўғонлар сифатини анча яхшилаш имконини беради.

Грунтли тўғонлар сув димловчи иншоотларнинг энг кўп тарқалган турларидан биридир. Улар сув олувчи, энергетик, сув транспорти, сув омбори ва комплекс гидроузеллар таркибига киради.

Грунтли тўғонлар турли вазифаларни бажариш учун қурилади. Тўғонлар катта ёки кичик ҳажмли сув омборларини ташкил этиб, уларда маълум

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

микдордаги сув ҳажми йиғилади ва сув танқис бўлган пайтларда халқ хўжалигининг турли тармоқларида ишлатилади. Шунингдек, грунтли тўғонлар тоғ олди зоналарида, сел келиш эҳтимоли бор жойларда қурилиб, улар аҳоли яшайдиган жойларни, қишлоқ хўжалик экин майдонларини ва халқ хўжалик объектлари ва бошқаларни сел талофатидан сақлайди.

Грунтли тўғонлар дарёдан сув оладиган иншоотлар таркибига киради, ҳамда дарё ўзанининг ортиқча қисмини беркитиш учун хизмат қилади. Баъзан дарё оқимини маълум томонга йўналтириш мақсадида ҳам шундай тўғонлар қурилади.

Грунтли тўғонларнинг асосий ва муҳим афзаллиги шундан иборатки, уларни барпо этишда маҳаллий қурилиш материали грунт ишлатилади. Бу материални қазиб чиқариш учун карьерлар юзаларини очиш ишларига маблағлар сарфланади ва бу маблағлар иншоот умумий баҳосининг бир қисминигина ташкил этади.

Қуйидаги афзалликлар бўйича грунтли тўғонлар кенг тарқалган: 1) ҳар қандай географик ҳудудларда қуриш мумкинлиги; 2) сейсмик ҳудудларда мустаҳкамлик ва устиворликни таъминлаш имконияти борлиги; 3) қурилиш ҳудудида мавжуд бўлган ҳар қандай грунтни ишлатиш имконияти мавжудлиги; 4) грунтни қайта кўмиш, кўчириш, ётқизиш ва зичлаштириш ишларини механизациялаштириш мумкинлиги; 5) вақт мобайнида грунт танасидаги грунтларнинг илгари хоссаларини йўқотмаслиги; 6) бошқа тўғонларга кўра арзонлиги; 7) ҳар қандай баландликдаги тўғонни барпо этиш мумкинлиги [7,8].

Шу билан бир қаторда грунтли тўғонлар қуйидаги камчиликларга эга; 1) тўғон устидан тошқин сувларини ўтказиб бўлмаслиги; 2) тўғон танаси орқали фильтрация сувларининг ўтиши, унинг танасини деформацияланишга шароит яратиб бериши; 3) баъзи бир грунтлар учун катта микдордаги фильтрация сувларининг йўқолиши фильтрацияга қарши махсус қурилмаларни қуришни тақозо этади.

Грунтли тўғонларнинг лойиҳасини тузишда ва уларни қуришда қуйидаги асосий талабларни инобатга олишимиз керак: 1) тўғоннинг турли хил ишлаш шароитларида унинг ён қияликлари сирпаниб кетмаслиги, ҳамда унинг заминини мустаҳкам бўлишни назарда тутиб, унга тегишли кўндаланг кесим ўлчамлари берилиши; 2) тўғон танаси ва унинг қирғоқ билан туташган жойидан сизиб ўтадиган фильтрация сувлари дренаж қурилмаларига тутиб қолиниб, пастки бьефга тушириб юборишни таъминлаш; 3) тошқин сувлари тўғон

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

устидан ошиб ўтмаслиги учун сув ташловчи иншоотлар максимал тошқин сувларини ўтказиб юборишни таъминлаш; 4) шамол таъсирида ҳосил бўладиган тўлқин ва атмосфера таъсирида тўғон қияликларини бузилишдан сақлаш мақсадида улар қопламлар билан мустаҳкамланиб қўйилиши зарур;

Грунтли материаллардан қуриладиган тўғонлар доимо устидан сув ўтказмайдиган бўлади: уларнинг устидан сув ўтказиш фақат баландлиги паст бўлган тўғонлар учун йўл қўйилади (мувофиқ чоралар кўрилганда) [3,4,9].

Тўғон створининг юқори қисмидаги сув оқимларини гидроузел юқори бьефи, створдан пастдагисини пастки бьеф деб аталади. Тўғон ёрдамида юқори бьефда сув димланиши натижасида сув омбори ҳосил бўлади (3-расм).

4-расм. Грунтли материаллардан барпо этиладиган тўғонли сув омбори гидроузели схемаси:

1 ва 2-юқори ва пастки бьефлар; 3-тўғон; 4 ва 5-сув омборидаги фойдали ва фойдаланилмайдиган ҳажмлар H -сув чуқурлиги; H_T -тўғон баландлиги.

3. Грунтли тўғонларнинг афзалликлари ва камчиликлари.

Грунтли тўғонларнинг афзалликлари:

- маҳаллий материаллардан қурилиш имконияти;
- арзонлиги;
- турли географик шароитларда қуриш имконияти;
- сейсмик барқарорлиги.

Камчиликлари эса фильтрация хавфи, тошқин сувларини устидан ўтказа олмаслиги ва қўшимча муҳофаза иншоотларига эҳтиёж билан боғлиқ.

4. Муҳандислик-геологик омиллар. Тўғон қуриладиган ҳудуднинг геологик тузилиши, грунтларнинг физик-механик хусусиятлари, сейсмиклик ва гидрогеологик шароитлар лойиҳалашда ҳал қилувчи аҳамиятга эга. Грунтнинг зичлиги, ички ишқаланиш бурчаги, фильтрация коэффициенти каби параметрлар ҳисобга олинади.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

5. Лойихалашда ҳисоб-китоб коэффицентлари. ҚМҚ 2.06.01-97 ва бошқа меъёрий ҳужжатларга кўра тўғонлар синфига қараб ишончилилик коэффиценти 1.25 дан 1.10 гача ўзгаради. Сув ташламаларининг ҳисобий сарфи ҳам тўғон синфига боғлиқ ҳолда белгиланади. Бу ҳисоблашлар тўғонларнинг хавфсиз ишлашини таъминлайди.

6. Фильтрацияга қарши чоралар. Грунтли тўғонларда фильтрацияга қарши асосий элементлар – ядро, экран, понур ва дренаж тизимларидир. Булар тўғон орқали сув ўтиб кетишининг олдини олади. Замонавий технологияларда сунъий материаллар (пленкалар, бетонли диафрагмалар) ҳам қўлланилмоқда.

Хулосалар ва тавсиялар. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, тўғонларнинг самарадорлиги ва мустаҳкамлиги лойихалашдаги ҳисоб-китобларнинг аниқлиги ва геологик шароитларни инобатга олишга боғлиқ. Грунтли тўғонлар арзон ва кенг тарқалган бўлса-да, уларда фильтрация хавфини бартараф этиш муҳим ҳисобланади. Сув омборлари ва тўғонлар лойихалашда миллий ва халқаро меъёрларга асосланган ёндашув зарур.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. “Республика бўйича кичик сув захираларини барпо қилиш имконияти мавжуд ҳудудларни аниқлаш ҳамда илмий асосланган тавсия ва хулосалар тайёрлаш” лойихаси. Буюртмачи: Акционерлик тижорат банк “Агробанк”, Бажарувчи: СТТИТКМ, Тошкент, 2023 й., 520 б.
2. Islamov, K., & Saparov, A. (2025). Water flow in rivers and canals carrying suspended and bottom sediments. *Journal of Science and Education in Karakalpakstan*, 2/1(48), 70-76.
3. Bazarov, D. R., Saparov, A. B., Saparov, B. B., & Norkulov, B. E. (2024). Permissibl flow velocities for improving operation and reliability of the Anasay main canal. *Journal of Science and Education in Karakalpakstan*, 3/2(43), 207-212.
4. Сув омборлари ва тўғонларни лойихалаш. Тошкент: 2020.
5. Гидротехника ва муҳандислик геологияси. Илмий мақолалар тўплами.
6. International Commission on Large Dams (ICOLD). *Bulletins and Guidelines*.
7. Novák, P. *Hydraulic Structures*. London: CRC Press, 2017.
8. *USBR Design of Small Dams*. United States Bureau of Reclamation, 1987.
9. Сапаров, Б. Б., & Сапаров, А. Б. (2023). ОЦЕНКА ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МАГИСТРАЛЬНОГО КАНАЛА АНАСАЙ. INTERNATIONAL SCIENTIFIC FORUM. Ilg'or tadqiqotlar ilmiy markazi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11000793>